

**MINTAQANING IJTIMOIIY-IQTISODIY BARQARORLIGINI
TAKOMILLASHTIRISHDA MONOPOL KORXONALARNING
INNOVATSION SALOHIYATINI BAHOLASH**

Savrieva Madina Xakimovna

Navoiy innovatsiyalar universiteti

mustaqil tadqiqotchi

+99893 157 91 77, savrievamadina@gmail.com

Annotatsiya: maqolada mintaqaning iqtisodiy rivojlanishida yirik sanoat korxonasi ishlab chiqarish salohiyatining ta'siri hamda innovatsion rivojlanishini baholash bosqichlarining samaradorligini aniqlash, mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy holati o'ziga xos paradigmasi bilan ishlab chiqarishni tashkil etish hamda hududlarni resurslar bilan ta'minlashning eng muhim elementlaridan biri yirik hududiy korxonalar salohiyatiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlashdan iborat.

Tayanch so'zlar: monopol yirik korxonalar, mintaqaviy iqtisodiyot, innovatsion salohiyat, ishlab chiqarish quvvatlari, mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy muhiti, innovatsion muhit.

Аннотация: в статье рассматривается влияние производственного потенциала крупного промышленного предприятия на экономическое развитие региона и эффективность оценки этапов его инновационного развития, организации производства с определенной парадигмой социально-экономического статуса региона, и одним из важнейших элементов обеспечения регионов крупными региональными ресурсами является определение факторов, влияющих на потенциал предприятий.

Ключевые слова: крупные предприятия-монополисты, региональная экономика, инновационный потенциал, производственный потенциал, социально-экономическая среда региона, инновационная среда.

Annotatsion: the article examines the influence of the production potential of a large industrial enterprise on the economic development of the region and the effectiveness of assessing the stages of its innovative development, organizing production with a certain paradigm of the socio-economic status. region, and one

of the most important elements of providing regions with large regional resources is determining the factors that affect the potential of enterprises.

Keywords: large monopoly enterprises, regional economy, innovative potential, production potential, socio-economic environment of the region, innovative environment.

Kirish.

Mamlakat iqtisodiyotini mintaqalashtirish iqtisodiy munosabatlarning o'ziga xos shakllarining paydo bo'lishini va mintaqaviy iqtisodiy tizimlarning shakllanish xususiyatlarini belgilaydi, ularning o'zgaras atributi ushbu ijtimoiy shaklning faoliyati sifatida ularning resurslar bilan ta'minlanishini o'rganishdan iboratdir. Mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy holati o'ziga xos paradigmasi bilan ishlab chiqarishni tashkil etish. Hududlarni resurslar bilan ta'minlashning eng muhim elementlaridan biri yirik hududiy korxonalarining salohiyatidir [1].

2018 yil 28-dekabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Parlamentga yo'llagan Murojaatnomasida ham iqtisodiyotning barqaror o'sishi, birinchi navbatda, yetakchi sohalari rivojiga bevosita bog'liqligi hamda iqtisodiyot rivojiga jiddiy turtki beradigan sohalarni rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish va amalga oshirish lozimligi ta'kidlangan [5].

Hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash hududni milliy tizimda joylashtirish, hududiy miqyosda qabul qilinadigan boshqaruv qarorlarining sifatini va ularning mintaqal iqtisodiyotining eng muhim ko'rsatkichlariga ta'sirini aniqlash imkonini beradi.

Metodlar.

R.A.Gataullin [2] besh bosqichdan iborat mintaqaning sanoat salohiyatini baholash metodologiyasini taklif qiladi:

1. Mintaqa yirik sanoat majmuasi holatini tarmoq sifatida tahlil qilish.
2. Mintaqaning yirik sanoat majmuasining tashqi muhitini o'rganish.
3. Tarmoqning ichki holati va tashqi muhitni birgalikda tahlil qilish.
4. Yirik sanoat tarmoqlarini guruhlash.
5. Mintaqa tarkibidagi davlat boshqaruv organlariga sanoat sohasidagi har bir tarmoqni rivojlantirishga ta'sir ko'rsatish vositalarini tanlash.

Ammo, bizning fikrimizcha, birinchi navbatda, sanoat ishlab chiqarishini joylashtirishning hududiy omilini hisobga olish kerak, bu bir qator o'ziga xos xususiyatlarni qamrab oladi, masalan:

- xom ashyo bazasining joylashuvi;
- xom ashyo va materiallarni logistika bilan ta'minlash sxemasi;
- muayyan tarmoqda ishchilarni tayyorlash va ularning malakasini oshirish uchun ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarining mavjudligi;
- ta'minot kanallari.

Mintaqada yirik sanoat korxonalarining salohiyatini baholashda D.F.Ayatskov [3] asosiy ko'rsatkichlar qatorida quyidagilarni ajratadi:

- yalpi ichki mahsulot;
- asosiy tarmoqlarda mahsulot ishlab chiqarish va xizmatlar ko'rsatish;
- sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish;
- asosiy kapitalga investitsiyalar kiritish;
- aholining real pul daromadlari;
- transport korxonalarining yuk aylanmasi;
- inflyatsiya darajasi (iste'mol narxlar indeksini).

Biroq, bizning fikrimizcha, mintaqa iqtisodiyotini barqarorlashtirishda yirik sanoat monopoliyalari salohiyati kabi murakkab va ko'p komponentli obyektning baholashda faqat iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan cheklanib bo'lmaydi. Sohaning kadrlar salohiyatiga bevosita yoki bilvosita ta'sir ko'rsatadigan ijtimoiy-demografik ko'rsatkichlar, ya'ni mintaqada aholining tug'ilish, o'lim, umr ko'rish davomiyligi (aholining o'rtacha yashash davomiyligi)ni baholash va tahlil qilish muhimdir deb hisoblaymiz.

Mintaqa iqtisodiyotini yirik sanoat korxonalarini yordamida aholini ish bilan ta'minlashning zarur darajasi ta'minlanadi. Bundan tashqari, sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligi va ularning rivojlanish darajasi hududlarning iqtisodiy rivojlanish darajasini belgilaydi. Sanoat korxonalarining faoliyat yuritishi ish o'rinlari to'planishi bilan birga mahalliy tovar bozorlarining rivojlanishiga ham xizmat qiladi. Yirik sanoat subyektlarining moliyaviy-xo'jalik faoliyati va ularning natijalari ijtimoiy-iqtisodiy muhitni shakllantiradi, aholining turmush darajasi esa ularning moliyaviy barqarorligi sifatiga bog'liq. Ijtimoiy-iqtisodiy va muhandislik infratuzilmasini rivojlantirish, mintaqaviy siyosat, mintaqaning investitsion jozibadorligini oshirish ta'sirida shakllangan sanoat korxonalarining ishlash muhiti elementlari ham muhim ahamiyat kasb ega. Bu omillarning barchasi bevosita ishbilarmonlik muhitiga ta'sir qiladi, bu esa sanoat korxonalarining ishlashi uchun sharoit yaratadi.

Mintaqaning iqtisodiy rivojlanishida yirik sanoat korxonalarining ishlab chiqarish salohiyatining ta'siri hamda innovatsion rivojlanishini baholashning 3 bosqichda amalga oshirish mumkin.

1. Korxonalar va uning tarkibiy qismlari (quyi tizimlar) ishlab chiqarish salohiyatini rivojlantirishning holati va innovatsion xarakterini tavsiflovchi mezon va ko'rsatkichlar majmuasini shakllantirish.

Ko'rsatkich qiymatlariga ball berish uchun quyidagi reyting shkalasi taklif etiladi: ko'rsatkich qiymatining past darajasi - 0 ball, o'rtacha daraja - 1 ball, yuqori daraja - 2 ball. Hisoblash formulasi (5.,6.,7) orqali aniqlangan ko'rsatkichlarning qiymatlarini baholash mezonlari ekspertlar bahosi yordamida

baholanadigan o'rtacha sanoat standartlari va tarmoq bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlar asosida belgilanadi. Agar ko'rsatkichni aniqlash qiyin bo'lsa, u holda tahlil uchun ijobiy ekspert javobi qabul qilinadi, unga ikki ball beriladi yoki salbiy javob nol ball bilan baholanadi.

2. Ishlab chiqarish salohiyatini innovatsion rivojlantirish, ishlab chiqarish salohiyatini innovatsion rivojlantirish samaradorligi darajalarini va ishlab chiqarish salohiyatining innovatsion sezuvchanlik darajalarini shakllantirish.

Ushbu tadqiqot doirasida innovatsion rivojlanish samaradorligining maksimal darajasi va ishlab chiqarish salohiyatining innovatsion sezuvchanligi 0,40 dan 0,59 darajada C gacha bo'lgan innovatsion koeffitsient qiymatlari oralig'ini hisobga olish kerak.

3. Innovatsiya koeffitsientini va ishlab chiqarish salohiyatining innovatsion rivojlanish sur'atini hisoblash formulalari o'rganilayotgan ko'rsatkichlarni hisoblash va baholash imkonini beradi:

Rivojlanishning innovatsion koeffitsienti:

$$RIK = \sum Ki / (\sum Ks + \sum SKi), (1)$$

Bu yerda:

Ks - korxonada ishlab chiqarish salohiyatining tarkibiy qismi (tarkibiy qismlari) faoliyatining holati va samaradorligi ko'rsatkichi;

Ki - korxonada ishlab chiqarish salohiyatining tarkibiy qismlarini rivojlantirishning innovatsion imkoniyatlarini tavsiflovchi ko'rsatkich.

Tahlil va natijalar.

Ishlab chiqarish omillarini izohlash asosida moddiy-texnikaviy, innovatsion, investitsion, mehnat, infratuzilma, moliyaviy salohiyatni sanoat salohiyatining tarkibiy qismlari sifatida ajratish mumkin, ular o'z navbatida xom ashyo, sanoat, ilmiy-tadqiqot, innovatsiya, investitsiyalar, axborot, mehnat va axborot resurslari asosida shakllanadi (1.2.1-chizma).

1.2.1-chizma

Mintaqaning sanoat ishlab chiqarish korxonalarining salohiyatining shakllanishi

1.2.1-chizmadan ko‘rinib turibdiki, yirik sanoat ishlab chiqarish korxonalarining salohiyatini belgilab beruvchi har bir turi aynan korxonaning salohiyatini baholab beruvchi mezon [5]lar hisoblanadi.

Innovatsion salohiyat. Mavjud innovatsion faol korxonalar, yangi texnik g‘oyalarni ishlab chiqarish va amalga oshirishga qodir yuqori malakali ishchilar, shuningdek, ishlab chiqarish faoliyatining texnik va texnologik darajasini oshirishni ta‘minlash uchun texnologik innovatsiyalarga ajratilgan moliyaviy resurslar yig‘indisi.

Infratuzilmaviy salohiyat. Atrof-muhit bilan muqobil o‘zaro ta‘sir qilish va resurslardan oqilona foydalanish jarayonida ishlab chiqarishning samarali ishlashi, tovarlar aylanishi va insonlarning hayotiy xavfsizligi uchun sharoitlarni ta‘minlaydigan hududning umumiy imkoniyatlari.

Moliyaviy salohiyat. Korxonaning moliyaviy imkoniyatlari, holati, tarmoqning tezkor (operativ) faoliyatini ta‘minlash, ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish, dolzarb muammolarni hal qilish va belgilangan iqtisodiy maqsadlarga erishishga yordam beradi.

Material-texnikaviy salohiyat. Mintaqa sanoatining moddiy-texnik salohiyatini, korxonalarda mavjud bo‘lgan ilg‘or texnologik jarayonlar, noyob texnologiyalarni birgalikda tashkil etuvchi asosiy fondlarning birgalikda qo‘llanilishi tushuniladi.

Mehnat salohiyati. Tayyor mahsulot yaratishni ta‘minlaydigan ishlab chiqarish vazifalarini bajarish uchun hududning mehnat resurslaridan foydalanish qobiliyati va tayyorligi.

Invaestitsiya salohiyati. Potensial investorlarning hududiy sanoatni rivojlantirishga sarmoya kiritish qobiliyati va istagi.

Mintaqaning sanoat ishlab chiqarish korxonalari salohiyatining shakllanishi qo‘llaniladigan har bir mezonning korxonalar iqtisodiy salohiyatini baholashda asosiy texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlari tendensiyalarini tahlil etishni taqozo etadi (1.2.1-jadval).

1.2.1-jadval

Ko‘rsatkichlar	O‘lchov birlik	Mintaqada ishlab chiqarish korxonalarining o‘lchamlari
I. Innovatsion salohiyat salohiyat		
1.1. Innovatsion faol korxonalar ulushi	%	Sanoat korxonalarining innovatsion mahsulotlarni joriy etish imkoniyatlari
1.2. Jo‘natilgan sanoat mahsulotlarining umumiy hajmida jo‘natilgan innovatsion mahsulotlarning ulushi	%	Sanoatning innovatsion rivojlanish darajasi
1.3. Sanoatga kiritilgan investitsiyalar umumiy hajmidan texnologik innovatsiyalar xarajatlarining ulushi	%	Sanoatni texnologik rivojlantirish vazifalarining ustuvorlik darajasi.
1.4. Ilmiy-tadqiqot va ishlanmalar bilan	ming	Sanoatda ilmiy va innovatsion sohaning

shug'ullanuvchi xodimlar soni, sanoatda band bo'lgan ming kishiga to'g'ri keladi.	kishi	samaradorligi darajasi
II. Material-texnikaviy salohiyat		
2.1. Aholi jon boshiga sanoatning asosiy fondlari (FFA) qiymati	so'm	Mintaqada sanoat majmuasi ishlab chiqarishni ta'minlash xususiyatlari
2.2. Sanoat asosiy fondlarining eskirish darajasi	%	Ishlab chiqarish resurslari holatining xarakteristikasi
2.3. Kapital unumdorligi		Asosiy ishlab chiqarish fondlaridan foydalanish samaradorligi
III. Moliyaviy salohiyat		
3.1. Sanoat tashkilotlarining umumiy sonida daromad keltiruvchi sanoat tashkilotlarining ulushi	%	Mintaqada sanoatning faoliyat ko'rsatish samaradorligi darajasi
3.2. Asosiy ishlab chiqarish fondining 1 so'mga sanoat korxonalarining balanslangan moliyaviy natijasi	so'm	Sanoatni rivojlantirish uchun moliyaviy imkoniyatlar darajasi
3.3. Sanoat tashkilotlari aktivlari rentabelligi	%	Foyda olish uchun sanoat tashkilotlari aktivlaridan foydalanish samaradorligi
IV. Infratuzilmaviy salohiyat		
4.1. Umumiy foydalanishdagi temir yo'llarning zichligi, hududi 1000 ² km. gacha.	km	Transport infratuzilmasi zichligi
4.2. Asfaltlangan yo'llarning zichligi, yo'llarning 1000 ² km. gacha.		
4.3. Maxsus ishlab chiqarish iqtisodiy zonalar, sanoat zonolari, sanoat va texnoparklar bo'sh maydonlari va tayyor infratuzilma obyektlarining (gaz, elektr energiyasi, suv, kanalizatsiya) mavjudligi.	ga	Hududni infratuzilma va yangi ishlab chiqarish quvvatlarini joylashtirish uchun zarur ma'muriy-huquqiy sharoitlar bilan ta'minlash
V. Mehnat salohiyati		
5.1. Iqtisodiyotda band bo'lganlarning umumiy sonida ishlab chiqarish va sanoat xodimlarining ulushi	%	Sanoatning inson resurslari
5.2. Oliy ma'lumotli bitiruvchilarning sanoat xodimlarining umumiy sonidagi ulushi	%	Yuqori malakali sanoat ishchilari resursi
5.3. Ishchilarning umumiy sonida o'rta-maxsus ma'lumotli bitiruvchi mutaxassislar ulushi	%	Sanoatning intellektual resursi
VI. Investitsiya salohiyati		
6.1. Aholi jon boshiga sanoatning asosiy kapitaliga investitsiyalar hajmi	%	Sanoatni modernizatsiya qilish va rivojlantirishga yo'naltirilgan investitsiyalar hajmining xususiyatlari
6.2. Sanoatga qo'yilgan investitsiyalar umumiy hajmida bank investitsiyalarining ulushi	%	Bank kapitalini jalb qilish samaradorligi darajasi
6.3. Sanoat tashkilotlarining asosiy kapitaliga qo'yilgan investitsiyalar umumiy hajmidan mashina, asbob-uskunalar va transport vositalariga yo'naltirilgan investitsiyalar ulushi	%	O'z ishlab chiqarish fondlariga qo'yilgan investitsiyalar ulushi.

Korxonaning ishlab chiqarish salohiyatining innovatsion rivojlanish darajasini baholashning ushbu metodologiyasi asos bo'lgan asosiy tamoyillar quyidagilardan iborat:

- qo'llaniladigan mezonlar va ko'rsatkichlar amaliy xususiyatga ega bo'lib, sanoat korxonasi ishlab chiqarish salohiyatining hududlarda faoliyat ko'rsatish natijalarini belgilaydi va dinamikada uning innovatsion rivojlanish jarayonini tavsiflashi mumkin;
- olingan mezonlar va ko'rsatkichlar natijalarga ta'sir ko'rsatgan tashqi va ichki muhit omillari bilan taqqoslanadi;
- korxonaning o'zi ham, axborotdan uchinchi tomon foydalanuvchilari ham (investorlar, hamkorlar, hududiy hokimiyat organlari) olingan mezonlar va ko'rsatkichlarga qiziqish bildirishlari.

Muhokama.

Mintaqada yirik sanoat korxonalari salohiyatining “innovatsion rivojlanish” darajasi barqarorlikning istiqbolli yo'nalishi, ishlab chiqarish samaradorligini oshirishning potentsial imkoniyatlari, yangi fan va texnika yutuqlari asosida uzoq muddatli raqobatbardoshlikni oshirishning umumiy maqsadini qamrab oladi.

Mintaqa yirik sanoat korxonalarining ishlab chiqarish salohiyatini innovatsion rivojlantirishni, sanoat korxonasining ishlab chiqarish salohiyati holatini tizimli, sifatli yaxshilashni samarali ishlab chiqarish orqali innovatsion faoliyat natijalarini amalga oshirish tushunishni taklif qilamiz. Yirik korxonaning innovatsion faoliyat natijalarini samarali amalga oshirishda innovatsiyalarni joriy etish darajasini tushuniladi, bu esa yuqori sifatli innovatsiyalarning paydo bo'lishiga hamda korxonaning ishlab chiqarish salohiyatining yangi pog'onasiga chiqishi mumkinligini anglatadi.

Korxonaning ishlab chiqarish salohiyatining innovatsion rivojlanish koeffitsiyentini baholash metodologiyasi tizimli yondashuvga asoslanadi, bu bizga o'rganilayotgan obyektning uning ichki tuzilishining holati va rivojlanishi va ta'sirini baholash nuqtai nazaridan ko'rib chiqishga imkon beradi. Hududiy iqtisodiy tizimlarning tashkiliy-iqtisodiy tuzilmasida korxonaning joylashuvidan toki tashqi muhit ta'sirining joriy hamda kelajakdagi ko'rsatkichlari holatini prognozlash imkoniyatini ta'minlaydi.

Xulosa.

Taklif etilayotgan innovatsion koeffitsiyentni hisoblash metodologiyasi korxonaning ishlab chiqarish salohiyatining turli funksional sohalarida sodir bo'ladigan asosiy ichki jarayonlarni qamrab oladi va ishlab chiqarish salohiyatining holatini, uning innovatsion rivojlanish darajasi va samaradorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarning batafsil reyting bahosini ifodalaydi.

Demak, yirik sanoat monopoliyalarining ishlab chiqarish salohiyatining innovatsion rivojlanishini baholash metodologiyasining asosiy tamoyillari deb quyidagilarni qabul qilish mumkin:

- qo‘llaniladigan mezonlar va ko‘rsatkichlar amaliy xususiyatga ega bo‘lib, sanoat korxonasi ishlab chiqarish salohiyatining hududlarda faoliyat ko‘rsatish natijalarini belgilaydi va dinamikada uning innovatsion rivojlanish jarayonini tavsiflash;

- olingan mezonlar va ko‘rsatkichlar natijalariga ta’sir qiladigan tashqi va ichki muhit omillari bilan taqqoslash;

– olingan mezonlar va ko‘rsatkichlarga korxonaning o‘zi ham boshqa ishtirokchilar, masalan investorlar, hamkorlar, hududiy hokimiyat organlari ham qiziqish bildirish tamoyili.

Xulosa qilish mumkinki, baholash natijalari taklif etilayotgan usullarga asosan korxonaning ishlab chiqarish salohiyatini innovatsion rivojlantirish, korxonaning ishlab chiqarish salohiyatini ininnovatsion rivojlantirish dinamikasini, modelini, samaradorligini aniqlashga, ishlab chiqarish salohiyatining innovatsion sezuvchanlik darajasini aniqlashga, shuningdek shunga ko‘ra ham korxonaning ishlab chiqarish salohiyatini, ham mintaqa iqtisodiyotini barqarorligini oshirishda innovatsion rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqishga imkon beradi.

Adabiyotlar.

1. Кофанов.А.А. Диверсификация региональной экономики как доминирующая стратегия структурного развития в условиях глобализации экономических отношений: автореф. дис. на соиск. уч.ст. д-ра экон. наук : 08.00.05 / А. А. Кофанов. – Краснодар, 2010. – 31 с.
2. Гатауллин И. И. Измерение интеллектуального капитала страны на основе методики оценки конкурентоспособности Всемирного экономического форума / И. И. Гатауллин // Вестник экономики, права и социологии. – 2016. – № 4 / Т. 2. – Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Межрегиональное взаимодействие и устойчивость российской экономики». – С. 48-51.
3. Аяцков Д. Ф. Промышленный потенциал региона: оценка состояния и стратегия развития / Д. Ф. Аяцков// Вестник Поволжской академии государственной службы. – 2001. – №1. – С. 5-15.
4. Аганбегян А. Г., Михеева Н. Н., Фетисов Г. Г. Модернизация реального сектора экономики: пространственный аспект // Всероссийский научный журнал «Регион: экономика и социология». – 2012. – № 4 (76). – С. 7–44; Кузнецова А. И. Инфраструктура: Вопросы теории, методологии и прикладные аспекты современного инфраструктурного обустройства. Геоэкономический подход. – М. : КомКнига, 2006. – 456 с.; Ларионова О. А. Региональная диверсификация и ее влияние на развитие производства // Организатор производства. – 2009. – № 4 – С. 90–94.

5. <https://president.uz/uz/2228>.